

Report coordinatore scientifico 30 giugno 2024

1. Scopo: questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/06/2024 – 30/06/2024.

2. Comunicazione:

È stata redatta la terza newsletter del Progetto in cui sono state riassunte le seguenti informazioni: promozione del form per la richiesta dei conduttimetri; stato delle sorgenti monitorate e dei dati raccolti; analisi dei dati di temperatura delle sorgenti con illustrazione idrogeologica; spiegazione del corretto inserimento dei dati sul form della App del Sentierista; report assemblea dei Delegati di Assisi, con la lista delle Sezioni e Sottosezioni che hanno già un conduttimetro portatile; foto di alcune delle nuove sorgenti monitorate; lista del materiale pubblicato dal progetto e disponibile online. Il file della newsletter è stato caricato sulla cartella condivisa al seguente link, https://drive.google.com/file/d/1qE2mFHs6V4H-j_8SH4jHEhSp01y6LLtJ/view?usp=drive_link.

Preenziato ai seguenti eventi:

- “Sphera, circular vision for our future” organizzato da Tones on the Stones al Teatro Natura di Verbania del 21-23/06/2024. Il progetto, gli obiettivi, le modalità di partecipazione e lo stato di avanzamento sono stati presentati. La Dott.ssa Maddalena Carloni non al momento della scrittura del presente report non ha ancora inviato il materiale fotografico.
- Preenziato su invito all’evento “La risorsa acqua, dalle Dolomiti al mare. Qualità, sviluppo e biodiversità” svoltasi al Rifugio Galassi Città di Mestre alla Forcella Piccola dell’Antelao, del 29/06/2024. È stato possibile presentare il progetto e il suo avanzamento, nonché varie informazioni in merito alle risorse idriche in ambiente montano. Nella seguente cartella condivisa è possibile trovare alcune foto e video della presentazione svoltasi in prossimità della sorgente che alimenta il Rifugio Galassi (https://drive.google.com/drive/folders/1sTfPZb9VKChilwZCkoRvqMDEdiX_8ZTt?usp=sharing).
- Rilasciata intervista per la Rubrica “Passo Cai” di Teleboario che verrà mandata in onda il 03/07/2024. (www.teleboario.it).

Comunicazioni con i referenti sezionali:

Le Sezioni e Sottosezioni CAI che abbiano già ricevuto un conduttimetro portatile e abbiano anche espresso una persona che svolga il ruolo di referente sono state suddivise in sei raggruppamenti (Fig. 1), necessari all’organizzazione delle prime riunioni con i referenti stessi. I raggruppamenti sono stati suddivisi per mantenere una coerenza territoriale ed un numero attorno alle venti persone per riunione di ciascun raggruppamento. Sarà comunque necessaria una revisione dei raggruppamenti con l’aumentare del numero di Sezioni e Sottosezioni che partecipano attivamente al progetto. Organizzate per inizio luglio una serie di sei riunioni con i referenti delle sezioni.

3. Guide e procedure:

Aggiornata FAQ in base ai commenti ricevuti dalle persone interessate e che partecipano al progetto (https://drive.google.com/file/d/1YRA9VebHO8fR4SwC4y7vv3LPg37Hoj3X/view?usp=drive_link).

Fig. 1. Sezioni e Sottosezioni CAI che abbiano già ricevuto un conduttimetro portatile e abbiano anche espresso una persona che svolga il ruolo di referente suddivise in sei raggruppamenti provvisori.

Aggiornata la Guida del monitoraggio con informazioni aggiuntive in merito alla presentazione dei dati di conducibilità elettrica sui conduttimetri portatili. In particolare è stato chiarito il cambio da micro a milli S/cm al superamento del valore di 1999 microS/cm. Inoltre, è stata aggiunta la raccomandazione ad usare un contenitore differente dalla borraccia destinata alla scorta d'acqua in caso non si conosca lo stato di potabilità delle sorgenti monitorate (<https://drive.google.com/file/d/1Z5Y8Re2LTfCft00vg9FiBOpkpB41ivLK/view?usp=sharing>).

Realizzata la guida alla calibrazione dei conduttimetri ed inserito il riferimento nella guida dedicata ai referenti (https://drive.google.com/file/d/1CDcxt1NqwaU6yw22iOui06U_M13vh_Tv/view?usp=sharing).

4. Cooperazione con enti di ricerca stesura degli accordi formali:

Ente parchi aree protette Alpi Marittime.

Svolta una riunione conoscitiva con la dottoressa Erika Chiecchio referente dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime. La riunione ha sottolineato l'interesse reciproco verso il monitoraggio e lo studio delle sorgenti d'acqua nei territori montani. L'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime potrebbe integrare le attività di rilevamento sul campo dei propri operatori con attività di censimento e monitoraggio delle sorgenti presenti nelle aree di loro pertinenza. A tal fine sarebbe auspicabile fornire alcuni conduttimetri portatili all'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime per la raccolta di dati di conducibilità elettrica e temperatura delle acque sorgive. Discussioni per la definizione di un

accordo formale di collaborazione sono al momento in atto grazie anche al contributo del Dott. Vaccarella responsabile per Fedrparchi. Come primo passo L'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime invierà una dichiarazione formale di interesse a collaborare al progetto.

Enti Accademici.

È stato finalizzato un accordo quadro di collaborazione tra UNIPI e CAI, che ha già passato il vaglio di entrambe le amministrazioni/responsabili ed è quindi in attesa di collaborazione. Lo stesso accordo è al momento al vaglio dell'amministrazione dell'Università di Roma 3 e del gruppo di ricerca in Idrogeologia del Prof. Alberto Tazioli e del Dott. Davide Fronzi. L'accordo può essere visionato al seguente [link](https://docs.google.com/document/d/10xoAfWiT2ih0LNKg-dZ0-iUhufO_XFm/edit?usp=drive_link&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true) (https://docs.google.com/document/d/10xoAfWiT2ih0LNKg-dZ0-iUhufO_XFm/edit?usp=drive_link&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true). Il testo dell'Accordo Quadro è stato configurato come un accordo generale tra Club Alpino Italiano ed enti accademici. In questo modo permetterà di avviare differenti forme di collaborazione, non solo legate al progetto Acqua Sorgente. Nell'ottica del progetto Acqua Sorgente l'accordo potrà rappresentare la base per l'implementazione di attività di ricerca comuni, svolgimento di attività di tesi, nonché attività di disseminazione. Il testo dell'Accordo Quadro, senza riferimenti ad un'Università specifica, si può trovare al seguente link (https://docs.google.com/document/d/1vIM8JzY6Y_c8DWMv4ihkaxlCx-n98raG/edit?usp=sharing&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true) e potrà essere proposto anche ad altre Università.

In aggiunta al suddetto Accordo Quadro è stato preparato ed inviato al vaglio dell'Università di Pisa un Accordo di Ricerca che permetta, se possibile rispetto ai tempi di valutazione e approvazione del CAI e del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, di iniziare la collaborazione formale entro luglio 2024. Il testo dell'accordo esprime più in dettaglio le attività di ricerca e disseminazione che si intendono portare avanti con il Dipartimento dell'Università di Pisa in relazione allo specifico Progetto Acqua Sorgente. Il testo dell'Accordo di Ricerca si può trovare al seguente link, https://docs.google.com/document/d/1WybMhb63JLFo5xGn6fvYaaiwD4uEq-eR/edit?usp=drive_link&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true.

5. Procedura di validazione sorgenti

Tutte le sorgenti censite al 30/06/2024 sono state validate sulla piattaforma OSM2CAI utilizzando gli strumenti implementati sulla stessa. Inoltre, è stata ampliata la lista di errori nell'inserimento dei monitoraggi delle sorgenti commessi da rilevatrici e rilevatori (Tabella 1 e Fig. 2). In totale ora si identificano 12 tipologie di errori. Per ciascuna sono stati aggiornati o scritti nuovi messaggi precompilati da inviare agli utenti in base agli errori commessi (Tabella 2).

Si nota come gli errori più frequenti sono la mancanza di fotografie e l'inserimento di caratteri errati nel form di rilevamento (e.g. "1 litro" quando era necessario la sola cifra "1"). I caratteri errati sono stati tutti corretti in fase di validazione. Tuttavia, si è verificato un problema relativo all'aggiornamento dei dati salvati sul database come descritto nella seguente segnalazione, <https://orchestrator.maphub.it/resources/story-showed-by-customers/3574>, su piattaforma Orchestrator, che non consente lo scarico dei dati aggiornati. La mancanza di foto rappresenta un impedimento alla validazione, in quanto non è possibile accertare la qualità dei dati senza foto della sorgente. Tuttavia, è stata implementata una lista di utenti con relative segnalazioni contenenti errori e i relativi codice di errore, da utilizzare per inviare i messaggi precompilati. In tal modo, si cercherà di raccogliere le informazioni necessarie a validare gli inserimenti con dati errati, principalmente fotografie assenti, e ridurre gli errori negli inserimenti futuri. La lista suddetta si può trovare al seguente link, <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VM0q2Lg-aOUoEvPam6iZbgDialHQ0k0LzTmFYXq24To/edit?usp=sharing>

Tabella 1. Tipologie di errori identificati negli inserimenti con relativo codice e conteggio al 30/06/2024.

Tipo errore	Codice Errore (COD ERR)	Conteggio
Mancanza di foto	1	47
Più di un punto di emissione	2	4
Torrente	3	8
Duplicato	4	22
Lago	5	2
Sorgente probabilmente presente ma non inquadrata correttamente.	6	2
Caratteri errati in uno o tutti i campi volume/tempo/temperatura/conducibilità elettrica.	7	53
Virgola come separatore decimale.	8	12
Il contenitore non sembra adatto alla misura della portata.	9	1
Foto probabilmente errate.	10	1
Fontanella acquedotto.	11	0
Manca uno tra volume o tempo ma l'altro è presente.	12	1

Fig. 2. Numero di errori per tipologia identificati nei monitoraggi inseriti al 30/06/2024.

Tabella 2. Messaggi pre-compilati da inviare in caso di errore nell'inserimento di punti sorgente, per ciascun codice errore.

Messaggio da inviare	Codice Errore
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. Riguardo al censimento in oggetto, sembra che non siano state caricate foto della sorgente. Le foto sono fondamentali per validare i dati che riceviamo da tutta Italia. Per i prossimi censimenti è molto importante caricare anche le foto della sorgente altrimenti non potremo validare il dato inserito. Per la sorgente in oggetto puoi fornirci delle foto o informazioni che confermino il censimento. Oppure, puoi ripetere la rilevazione dati, che è comunque utile al progetto, ed il nuovo inserimento andrà a	1

validare il precedente. Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia continuare contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. La sorgente che ha censito mostra più di un punto dove si può raccogliere l'acqua. Li hai misurati entrambi o solo uno? Nel caso avesse raccolto l'acqua solo da uno, per le prossime volte puoi riempire il contenitore a ciascun punto acqua e poi inserire la somma dei tempi e dei volumi riempiti. Il dato che ha inserito è comunque valido e non verrà perso. Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia continuare contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	2
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. Sembra che abbia fatto una foto ad un torrente. La sorgente, punto da cui scaturisce l'acqua, è vicino al luogo censito? In generale, non consideriamo un torrente come sorgente a meno che non ci si trovi in prossimità della sorgente che lo alimenta. Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia continuare contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	3
<i>Gli inserimenti duplicate vengono solamente segnati come non validi e non necessitano di invio di messaggi.</i>	4
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. Sembra che abbia fatto una foto ad un lago. Può darci informazioni sulla presenza del corpo d'acqua anche in periodi lontani dalla pioggia? Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia continuare contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	5
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. Riguardo al censimento in oggetto sembra che la sorgente non sia inquadrata chiaramente nelle foto. Per i prossimi censimenti è molto importante caricare almeno una foto di dettaglio in cui si veda bene la fuoriuscita dell'acqua. Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia continuare contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	6
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. Riguardo all'inserimento in oggetto, in almeno un campo volume/tempo/temperatura/conducibilità elettrica oltre ai valori numerici ha inserito anche l'unità di misura o altri caratteri non numerici. Per i prossimi censimenti è importante inserire solo i valori numerici. Ad esempio, per il volume, se viene usata una borraccia da 0,5 litri nel campo volume andrà scritto solo "0,5" oppure se la borraccia è da 1 litro andrà inserito solo "1" (senza virgolette). Mentre per il riempimento va inserito il tempo in secondi senza unità di misura. Ad esempio, se il tempo è pari a 25 secondi, va inserito solo "25" (senza virgolette). Se il tempo misurato è pari a 1 minuto e 40 secondi, va inserito il valore totale di secondi senza unità di misura quindi "100" (senza virgolette). Ugualmente per i campi temperatura e conducibilità elettrica vanno inseriti solo i valori numerici, ad esempio per 17,5 °C e 310 µS/cm va inserito solo "17,5" e "310" (senza le virgolette). In ogni caso, i monitoraggi che ha già acquisito sono comunque validi ed abbiamo provveduto a correggere i dati, nessuna sorgente è andata persa. Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	7
Grazie per i censimenti effettuati. Nel censimento in oggetto ha utilizzato la virgola "," come separatore dei decimali. Per i prossimi censimenti utilizzi il punto "." come separatore decimale in quanto il sistema informatico che gestisce i dati necessita di questa formattazione. Ad esempio, un volume riempito paria a mezzo litro va scritto come "0.5". Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	8
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. Nel censimento in oggetto il contenitore utilizzato non sembra adatto alla misura della portata della sorgente censita. Per sorgenti con un deflusso ampio o con una portata che non si adatta all'uso della borraccia può impiegare un contenitore con bocca più larga per raccogliere tutto il deflusso della sorgente. Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia continuare contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	9
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. Riguardo al censimento in oggetto, sembra siano state caricate delle foto non inerenti alla sorgente. Per i prossimi censimenti faccia attenzione a selezionare le foto corrette dalla galleria del cellulare. Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia continuare contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	10
Caro/a Socio/a, grazie per i censimenti effettuati. In base alle foto, sembra che sia stata censita una fontanella alimentata da un acquedotto. Può fornire informazioni che confermano la presenza di una sorgente come alimentazione della struttura fotografata? Grazie mille per la partecipazione e speriamo che voglia contribuire ancora al monitoraggio delle nostre sorgenti.	11

Grazie per i censimenti effettuati. Nel censimento in oggetto sembra sia stato inserito solo il valore di volume o tempo di riempimento ma l'altro è mancante. Il censimento della sorgente è comunque valido. Per i prossimi faccia attenzione ad inserire sia il volume che il tempo se effettua la misura della portata. Grazie della partecipazione al progetto Acqua Sorgente.

12

6. Monitoraggio delle sorgenti ed analisi dati

Il database del progetto al 30/06/2024 conta di 144 monitoraggi di sorgenti validati (Fig. 3) secondo la procedura di validazione presentata nel report di Maggio 2024 (<https://drive.google.com/file/d/1ditG5FWJnPsFHgRhEQqxZaMfwXC7mPt/view?usp=sharing>). Vi sono inoltre 50 inserimento che, principalmente per mancanza di fotografie, non possono essere considerati validi. Tuttavia, sembra presente un errore nella lista dei Monitoraggi sul sistema Osm2Cai che impedisce la visualizzazione della presenza di foto e dati dal form di acquisizione come da segnalazione, <https://orchestrator.maphub.it/resources/story-showed-by-customers/3567>.

Fig. 3. Sorgenti censite sul territorio nazionale.

In figura 4 sono stati riportati i grafici (box-plot) aggiornati dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura dei delle sorgenti monitorate.

Fig. 4. Box-plot dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura.

Le portate delle sorgenti monitorate sono comprese tra 0.003 e 1.9 L/s, con l'eccezione di un monitoraggio che ha registrato un valore addirittura di 6 L/s! Le temperature delle sorgenti monitorate sono comprese tra 5 e 24.5 °C. Di conseguenza rispetto alla scorsa newsletter abbiamo la maggior parte di sorgenti classificabili come Fredde (<20°C) ma ora anche alcune Ipotermali (20°C – 30°C). I nuovi monitoraggi hanno ampliato il range di conducibilità elettrica registrata alle sorgenti monitorare. I valori di conducibilità elettrica sono anche stati convertiti in valori di Solidi Totali in Soluzione (STS). Le sorgenti sinora monitorate hanno valori di STS tra 11 e 1661 mg/L. Quindi possiamo aggiornare le classi di sorgenti identificate come riportato in tabella 3, per le sorgenti di cui abbiamo la misura di conducibilità elettrica.

Tabella 3. Numero di sorgenti per classi di grado di mineralizzazione.

Classificazione	n. Sorgenti
Minimamente mineralizzata (STS <= 50 mg/l)	36
Oligominerale (50 mg/l < STS <= 500 mg/l)	51
Medio-minerale (500 mg/l < STS <= 1500 mg/l)	4
Ricca di sali minerali (1500 mg/l < STS)	1

Fig. 5. Sorgenti monitorate con associati valori di temperatura e conducibilità elettrica.

Nelle mappe di figura 5 sono riportate quelle sorgenti per le quali i dati di temperatura e conducibilità elettrica sono stati acquisiti.

I grafici a), b) e c) di figura 6 continuano ad indicare la mancanza di correlazioni tra i parametri di portata, temperatura e conducibilità elettrica a scala nazionale, ad eccezione di una tendenza per alcune delle sorgenti monitorate a mostrare un aumento della conducibilità elettrica con l'aumento della temperatura.

Fig. 6. Grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura messi in relazione.

Fig. 7. Schema idrogeologico che illustra la relazione tra gradiente termico e temperatura delle sorgenti.

Si conferma la relazione lineare di circa 6.6 °C ogni 1000 m tra la temperatura delle sorgenti monitorate e la quota delle sorgenti, difatti comparabile al gradiente termico atmosferico pari a 6.4 °C ogni 1000 m. Confermando l'alimentazione superficiale dei corpi idrici connessi alle sorgenti monitorate. Quest'informazione è stata illustrata in dettaglio nella terza newsletter del progetto con l'aggiunta di uno schema idrogeologico concettuale riportato anche in figura 7.

7. Ulteriori elaborazioni

Essendo la sensibilizzazione un obiettivo primario del progetto, è di interesse lo sviluppo di un questionario per raccogliere informazioni su percezione della risorsa acqua in montagna e nell'ambito di chi la frequenta, e potenzialmente il contributo del progetto Acqua Sorgente a questa sensibilizzazione. Sempre grazie alla possibilità di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa, ed in particolare con la Prof.ssa Viviana Re, è stata elaborata la prima bozza del "Questionario sulla percezione delle acque sotterranee e delle acque sorgive". La bozza è visibile al seguente link,

[https://docs.google.com/document/d/1zr6Wvc0KumefkGY_bEwJ58nPTa7C7ocz/edit?usp=drive link&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1zr6Wvc0KumefkGY_bEwJ58nPTa7C7ocz/edit?usp=drive_link&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true). Le tematiche, al momento, inserite nel questionario sono le seguenti:

1. Informazioni sui partecipanti al questionario.
2. Percezione dell'acqua come risorsa e risorse idriche sotterranee.
3. Percezione degli impatti sulla risorsa idrica.
4. Sorgenti d'acqua come riferimento nel territorio e per uso idropotabile.

Firma, Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.